

PHILOLOGICAL SCIENCES

HEYDAR ALIYEV - GREAT LEADER OF THE AZERBAIJANI PEOPLE

Khudaverdiyeva Melaike Guloglan gizi

Azerbaijan State Agrarian University

Aliyeva Kenul Nofel gizi

Azerbaijan State Agrarian University

ГЕЙДАР АЛИЕВ- ВЕЛИКИЙ ЛИДЕР АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО НАРОДА

Худавердиева Мелайке Гюльоглан кызы

Азербайджанский Государственный Аграрный Университет

Алиева Кенуль Нофель кызы

Азербайджанский Государственный Аграрный Университет

Abstract

The article talks about the indelible trace Heydar Aliyev left in the history and destiny of the Azerbaijani people, the perfection of his civil and humanity-loving consciousness, which is obviously reflected in the ongoing development of the country.

Heydar Aliyev devoted his life to the people of Azerbaijan, became its saviour and restorer. The instructions he gave in managing the country led to the development of Azerbaijan in all spheres. This article deals with the concept of Azerbaijanism, which is the basis of national ideology, the new oil strategy, the issue of resolving the Armenian-Azerbaijani conflict on the basis of peace and international principles. At the same time, the article includes wise words of the great leader.

Heydar Aliyev became the Great Leader of his people, and today his political course is successfully continued by the current President of Azerbaijan Ilham Heydar oglu Aliyev.

Аннотация

В статье говорится о неизгладимом следе, который оставил Гейдар Алиев в истории и судьбе азербайджанского народа, о совершенстве его гражданского и человеколюбивого сознания, очевидно отражающегося в продолжающемся развитии страны.

Гейдар Алиев посвятил свою жизнь азербайджанскому народу, стал его спасителем и восстановителем. Данные им указания в управлении страной привели к развитию Азербайджан во всех сферах. В этой статье рассматривается концепция азербайджанизма, являющаяся основой национальной идеологии, новая нефтяная стратегия, вопрос разрешения армяно-азербайджанского конфликта на основе мира и международных принципов. В то же время в статью вошли мудрые слова великого лидера.

Гейдар Алиев стал Великим лидером своего народа, и сегодня его политический курс успешно продолжает нынешний президент Азербайджана Ильхам Гейдар оглу Алиев.

Keywords: a great leader, a genius politician, the voice of the people, an irreplaceable legacy, an invincible leader.

Ключевые слова: великий лидер, гениальный политик, голос народа, незаменимое наследие, непобедимый лидер

Восстановление независимости было самым трудным этапом как для страны, так и для Гейдара Алиева. Как говорят его товарищи, когда в Азербайджане возникли серьезные проблемы, Алиев не смог дальше жить спокойно в Москве. Вооруженный конфликт в Карабахе, трудности страны в международных отношениях, экономический кризис вернули его на родину.

Гейдар Алиев неоднократно подвергался тяжелым испытаниям жизни, но каждый раз его непоколебимая воля и решимость выводили его победителем из них. Мудрость его политической деятельности и феноменальность его личности были признаны политиками всего мира. Он всегда находился в центре общественного и политического обозрения во всех периодах своей деятельности: как в качестве главы государства, так и во времена занятия политической деятельностью. Гейдар

Алиев доказал, что сформировавшиеся в его личности такие качества, как твердая воля, настойчивость, решительность и непобедимость исходили из его уникальной черты характера высокой требовательности к себе и борьбы с собой.

Великий Лидер, покоривший вершину совершенства, вошел в нашу историю как гениальная незаурядная личность, глубокий мыслитель, мудрый государственный и политический деятель, который спас от уничтожения азербайджанский народ, азербайджанскую государственность. Гейдар Алиев, сердце которого всегда билось за свой народ, говорил: «Моя жизнь принадлежит моему народу, и отныне я не пожалею оставшейся частью для него!» "

Да, он жил для своего народа, посвятив свою жизнь разрешению его проблем и восстановлению государственности. Он много раз проходил через сложные испытания, но каждый раз думал не о

своей жизни, а о судьбе своего народа и государства. И в этом величие личности Гейдара Алиева.

15 июня 1993 года, с историческим возвращением Общенационального лидера Гейдара Алиева, начались решающиеся изменения в истории освобождения Азербайджана. Единственной причиной прихода к власти Гейдара Алиева, взявшего на себя великую миссию спасения, было избавление Азербайджана, которого он считал своей жизнью, плотью, кровью, святыней, от бед и трагедий, создание нового Азербайджана, желание видеть свою нацию счастливой и процветающей среди других наций. Эта цель, это желание и стремление стали причиной его возвращения на родину.

Он начал последовательно реализовывать концепцию развития. Прежде всего, он начал повышать уверенность людей в завтрашнем дне. Были предприняты решительные шаги по ликвидации существующего недостатка власти в стране. Пресечены преступления, совершенные вооруженными бандитами, правящими в различных регионах Азербайджана. Страна оправилась от национального потрясения. Гражданскую войну удалось предотвратить.

В результате экономической политики, реализуемой дальновидным политиком, доходная часть государственного бюджета стала увеличиваться из года в год.

Благодаря историческому возвращению гениальная личность обеспечила интеграцию Азербайджана в мировое сообщество, установила экономические связи со странами мира, обеспечив подготовку и реализацию уникальных проектов. Глобальные экономические проекты, ведущие к прогрессу не только Азербайджана, но и всего региона, восстановление Шелкового пути, строительство нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум, успешный внешнеполитический курс, ожидаемый от Северо-Южного коридора реализовали внедрение нашей страны в западное и мировое сообщество.

В этом и состоит истинная суть исторического возвращения Гейдара Алиева, говорившего: «Остальную часть своей жизни я отдам своему народу». Это и есть неопределимое пожертвование собой великодушного Сына Отечества ради своего народа, своей нации и Родины.

Если вспомнить исключительные проекты, проведенные в 1993-2003 годах, то становится ясно, что Великий Лидер по крупинкам восстанавливал Азербайджан, стоявший перед угрозой потери своей независимости, и создал новый Азербайджан с прочным фундаментом и крепкой независимостью. Азербайджан, независимость которого необратима и вечна.

Говорить о Гейдаре Алиеве так же ответственно, как и говорить о нашей современной истории. Гейдар Алиев, как он сам говорил, руководитель и личность, не нуждающаяся в фальшивой лести, навсегда вошёл в сердца людей. Он стоит гораздо выше любых похвал и признаний, потому что заработал уважение и репутацию своим трудолюбием и упорной деятельностью.

Целью этого гения была продвижение Азербайджана во всех областях, чтобы его страна шла нога в ногу с остальными странами мира, и для осуществления этого он работал не покладая рук.

"Армия - это опора нашей страны, нашего народа, независимости нашего государства", - сказал Великий Лидер, уделивший особое внимание формированию Национальной Армии в государственном строительстве. В результате такого внимания и заботы указом Гейдара Алиева от 29 мая 1998 года 26 июня было объявлено Днем Вооружённых Сил Азербайджана.

Сегодня храбрость нашей армии, наличие боевых навыков, которые стали известны всему миру, победа в 44-дневной Второй Отечественной войне являются результатом гениальности Гейдара Алиева. Он сказал: «Землю нельзя забыть или выбросить. Защищать землю, умереть за землю – великая честь для человека." Великий лидер придавал высокое значение азербайджанскому образованию, науке и педагогическому труду, считая их ключом развития общества. Он глубоко знал историю и язык своего народа и всегда подчеркивал важность их изучения.

Как и в других областях, достижения и успехи в истории развития системы образования Азербайджана, особенно подготовка и реализация реформы образования, осуществленной в 80-е годы и в период независимости, являются плодом неопределимой деятельности и услуг Гейдара Алиева. 15 июня 1999 года была подготовлена и утверждена «Программа реформы образования Азербайджанской Республики». Создание «Золотой книги» молодых талантов Азербайджана, учреждение специальной стипендии президента является ярким выражением высокого значения, придаваемого будущему нашего образования. Великий лидер сказал: «Все граждане, преподаватели, руководители образовательных учреждений, работающие в сфере образования, должны строить свою работу в системе образования на основе принципов независимого Азербайджана." Он предусмотрительно заявил, что образование – это будущее нации. Гейдар Алиев приступил к формированию национальной молодежной политики с первого дня своего прихода к руководству республики в 1969 году, работа с молодежью стала одним из приоритетных направлений государственной политики. Гейдар Алиев серьезно задумался над вопросом подготовки национальных военных кадров из молодежи Азербайджана. В целях укрепления интереса подростков к военному искусству и подготовки национальных военных кадров была открыта школа-интернат военного профиля имени Джамшида Нахчыванского. Великий Вождь неоднократно подчеркивал: «Наша молодежь должна воспитываться в национальном духе, она должна воспитываться на основе наших национальных и моральных ценностей». В этом плане историческим документом в жизни азербайджанской молодежи стал указ общенационального лидера «О государственной молодежной политике» от 19 июля 1999 года.

После строгих поручений Великого лидера и личного контроля за их выполнением произошло оживление в области физического воспитания. В 1993 году в Баку был заложен фундамент величественного Дворца спорта, в 36 районах открыты 59 детско-юношеских спортивных школ, построено и сдано в эксплуатацию большое количество стадионов, футбольных, волейбольных, баскетбольных, теннисных кортов и спортивных залов. Общенациональный лидер Гейдар Алиев, назвавший Азербайджан «страной молодежи», а молодежь однозначно «будущим Азербайджана», считал молодежную политику одним из основных направлений, реализуемых в стране.

Гейдар Алиев во все периоды своего правления был спасителем наших национально-нравственных ценностей, истории, языка и традиций. Он сказал: «Каждый азербайджанец должен гордиться своей национальностью, и мы должны сохранить азербайджанство, азербайджанский язык, культуру и национально-духовные ценности. " Это выражение стало девизом всей его жизни. По мнению Гейдара Алиева, человек, не знающий своих национально-нравственных ценностей и истории, не может быть патриотом.

Вся энергия азербайджанского общества до сих пор отражается в нем. Весь Азербайджан - в каждом его слове, каждом выражении, каждом действии. Гейдар Алиев – великая личность тюркского мира. Он величайший лидер, у которого тюркский мир может поучиться. Его называют Ататюрком Азербайджана. Вечная независимость Азербайджана является результатом героизма Гейдара Алиева. Если бы не этот великий героизм, если бы не

была потрачена эта огромная энергия, Азербайджанского государства не существовало бы.

Лидеры могут быть важны для общества, страны или региона. Однако Гейдар Алиев был блестящим мировым лидером.

Гейдар Алиев, вошедший в историю как выдающийся политик и государственный деятель XX века, был хорошо известен всем мировым лидерам. Всю свою жизнь он посвятил родному Азербайджану. В самые трудные для страны годы он мужественно взял на себя большую ответственность за ее судьбу, создал основы современной государственности, успешно осуществил масштабные преобразования во всех сферах страны.

Весь азербайджанский народ знает, что Гейдар Алиев действительно является архитектором независимого Азербайджана. «Его твердая решимость и политическая воля, большой опыт руководства и исключительные лидерские качества спасли молодое независимое государство.

Список литературы

1. Мамед Алиев. «Гейдар Алиев был покровителем науки, образования и культуры» (англ.). Народная газета. 16 мая 2010 г.
2. Ирада Гусейнова. Гейдар Алиев – от политического лидера к общенациональному лидеру. Баку, «Тахсил», 2005 г.
3. Мубариз Юсифов, «Национальный лидер и независимая государственность» Баку-Нурлан-2005
4. Нахчыванская энциклопедия. Баку, Наука, 2002. с. 136.